

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA`LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

**“ZAMONAVIY JAHON TARIXSHUNOSLIGIDA FARG’ONA
VODIYSI TARIXI VA MADANIYATINING YANGI
TADQIQOTLARI HAMDA YONDASHUVLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy anjumani
MATERIALLARI**

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA`LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**“ZAMONAVIY JAHON TARIXSHUNOSLIGIDA
FARG’ONA VODIYSI TARIXI VA MADANIYATINING
YANGI TADQIQOTLARI HAMDA YONDASHUVLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy anjumani
MATERIALLARI**

**Namangan shahri
2024-yil, 18-19-aprel**

“Zamonaviy jahon tarixshunosligida Farg’ona vodiysi tarixi va madaniyatining yangi tadqiqotlari hamda yondashuvlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari. Ilmiy nashr. – Namangan, 2024. – 493 b.

Mazkur to’plamda 2024-yil 18-19-aprel’ kunlari Namangan davlat universitetida o’tkazilgan “Zamonaviy jahon tarixshunosligida Farg’ona vodiysi tarixi va madaniyatining yangi tadqiqotlari hamda yondashuvlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari o’rin olgan.

Ushbu to’plamda oliy va o’rta ta’lim muassasalari, ilmiy tekshirish intitultlari, anjuman mavzusiga bag’ishlangan ilmiy tadqiqotlar natijalari o’rin olgan.

To’plamdagi maqolalar xolisona yoritilganligi, keltirilgan dalillar va ilmiy muomalaga kiritilgan manbalar asosli ekanligi bo’yicha ma’suliyat mualliflar zimmasidadir.

Anjuman tashkiliy qo’mitasi:

S.T.Turg’unov, NamDU rektori, p.f.d., prof.

N.B.Dexkanov, NamDU “Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar” bo’yicha birinchi prorektori, s.f.d., prof. v.b.

A. N. Rasulov, NamDU, Tarix kafedrası professori, t.f.d.

Sh.A.Xaydaraliyev, NamDU, Ijtimoiy fanlar fakul’teti dekani, t.f.n., dots.

A.A.Erqo’ziyev, NamDU, Tarix kafedrası mudiri, t.f.n., dots.

Z.Sh.Madraximov, NamDU, Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

A.Sh.To’xtabayev, Arxivshunoslik kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

Ma’sul muharrirlar:

A. N. Rasulov, NamDU, Tarix kafedrası professori, t.f.d.

A.A.Erqo’ziyev, NamDU, Tarix kafedrası mudiri, t.f.n., dots.

Taxrir hay’ati:

B. R. Xalmuratov, Arxeologiya kafedrası mudiri, PhD., dots.

N.O.G’ofurov, NamDU, Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

I.U.Kuzikulov, NamDU, Tarix kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

B.T.Mirzadjanov, Tarix kafedrası dotsenti, PhD.

N.A.Rejabboyev, Tarix kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

Mazkur xalqaro konferensiya O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma`muriy islohotlar doirasida oliy ta`lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to`g`risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 Qarori 9-bandi beshinchi xatboshisida belgilangan “2024-yilda xalqaro miqyosida o`tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga muvofiq o`tkazildi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA JADID MA’RIFATPARVARLARI TA’LIMiy QARASHLARI ASOSIDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

M.Sharofiddinov

Namangan davlat chet tillari instituti

Annotatsiya: Maqolada milliy identitetni rivojlantirishda ta’lim muhitining ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalganligi, pedagogik hamkorlik, innovatsion ta’lim metodlari va tarixiy-madaniy merosdan samarali foydalanish kabi pedagogik shart-sharoitlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, jadid ma’rifatparvarlari merosini zamonaviy ta’lim tizimiga integratsiya qilish talabalarda milliy ong, fuqarolik mas’uliyati va ma’naviy barkamollikni rivojlantirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: milliy identitet, pedagogik shart-sharoitlar, ta’lim-tarbiya, usuli jadid, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, milliy ong, ma’naviy tarbiya, innovatsion ta’lim.

Milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari bir necha muhim omillar bilan belgilanadi. Avvalo, ta’lim jarayonining milliy qadriyatlar asosida tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Yosh avlodga milliy tarix, til, madaniyat va urf-odatlar haqida chuqur bilim berish ularda milliy mansublik hissini kuchaytiradi. Ikkinchidan, ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy muhitni shakllantirish talabalar ongida vatanparvarlik va fuqarolik mas’uliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, jadidlar merosidan dars va tarbiyaviy tadbirlarda samarali foydalanish yoshlarning tarixiy xotirasini mustahkamlaydi hamda milliy o‘zlikni anglashiga yordam beradi.

Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish ham milliy identitetni rivojlantirishning muhim shartlaridan biridir. Interfaol metodlar, loyihaviy ta’lim va multimedia vositalari asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalarning milliy qadriyatlarga nisbatan qiziqishini oshiradi. Pedagog va talaba o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan ta’lim muhiti esa yoshlarning erkin fikrlashi va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, jadid ma’rifatparvarlari ta’limiy qarashlari asosida milliy identitetni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari bugungi ta’lim tizimi uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Jadidlar merosini ta’lim jarayoniga keng joriy etish yosh avlodda milliy ong, ma’naviy barkamollik va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Jadid ma’rifatparvarlari ta’lim tizimini isloh qilish orqali jamiyat taraqqiyotiga erishishni maqsad qilganlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Is‘hoqxon Ibrat kabi mutafakkirlar ta’limni milliy uyg‘onishning asosiy vositasi sifatida ko‘rganlar. Ular yoshlarni

ona tiliga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, tarixiy merosni asrash va zamonaviy bilimlarni egallash ruhida tarbiyalash g’oyasini ilgari surganlar. Ayniqsa, “usuli jadid” maktablarida yangi pedagogik metodlarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va milliy ongini shakllantirishga xizmat qilgan.

Jadidlarning ilgari surgan g’oyalarida millatni taraqqiy ettirish masalasi shunchaki o‘qish-yozishni o‘rgatish darajasida emas, balki ko‘p qirrali ijtimoiy-ma’naviy hodisa sifatida qaralgan bu yondashuv ularning ta’lim falsafasini boshqa davr ma’rifatparvarlaridan ajratib turadigan muhim xususiyatdir.

Jadid ma’rifatparvarlarining pedagogik faoliyati amaliy natijalar bilan ham tasdiqlanadi. XIX asr oxirida O‘rta Osiyoda yangi usuldagi maktablar sanoqli bo‘lgan bo‘lsa, 1911-yilga kelib ularning soni 63 taga, o‘quvchilarning soni esa 4106 nafarga yetgan. 1910-yilning o‘zida Toshkentda 24 ta jadid maktabi faoliyat ko‘rsatib, ularda 1740 nafar bola tahsil olgan, 1917-yilga kelib esa o‘lkada 100 ga yaqin yangi usuldagi maktab mavjud bo‘lgan. Bu raqamlar jadid harakatining nazariy g’oyalardan amaliy tizimga aylangan keng qamrovli ijtimoiy harakat bo‘lganidan dalolat beradi.

Jadidlarning ta’limiy qarashlarida milliy identitetni shakllantiruvchi quyidagi asosiy yo‘nalishlarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

Birinchi, ona til va milliy adabiyotga e’tibor. Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdulla Avloniy o‘zbek tilida yangi darsliklar yaratdilar, milliy tilning ta’lim tizimidagi mavqeiini mustahkamlashga harakat qildilar. Til millatning o‘ziga xosligini saqlovchi asosiy vosita sifatida ularning pedagogik tizimida markaziy o‘rin tutgan.

Ikkinchi, dunyoviy bilim bilan milliy-diniy qadriyatlarning uyg‘unligi. Jadidlar G‘arb va Rossiyaning ilmiy-texnikaviy yutuqlarini o‘zlashtirishni targ‘ib qilar ekan, bu jarayonda milliy o‘ziga xoslikdan voz kechishni emas, balki ananaviy qadriyatlarni zamonaviylashtirishni nazarda tutgan edilar.

Uchinchi, yosh avlod tarbiyasiga alohida e’tibor. Jadidlar yoshlar ta’limi va tarbiyasi borasida ilgari surgan g’oyalarida millatni taraqqiy ettirishni ko‘p qirrali ijtimoiy-ma’naviy hodisa deb qaraganlar. Bundan tashqari, taraqqiyparvarlarning qarashlarida xotin-qizlar ta’limi masalasi alohida o‘rin tutgan bu jadidlarning jamiyat taraqqiyotini bir tomonlama emas, balki butun xalq ommasi, jumladan ayollar ma’rifati orqali ko‘rganligini ko‘rsatadi.

To‘rtinchi, milliy kadrlar tayyorlash g’oyasi. Ma’rifatparvarlar yangi usul maktablarining Turkistonda milliy kadrlar tayyorlash va yosh avlodni o‘qitishdagi ahamiyatini alohida ta’kidlab o‘tganlar — bu g’oya millatning o‘z mutaxassislariga, o‘z ziyolilar qatlamiga ega bo‘lishi orqali siyosiy va iqtisodiy mustaqillikka erishish strategiyasining asosini tashkil etgan.

Shu bilan birga, jadidlarning eng muhim talablaridan biri maorif — ya’ni barkamol avlod tarbiyasi bo‘lib, ular bu orqali millatni zamonaviy taraqqiyot

yo‘liga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish va zamonaviy idora usulidagi ozod hamda farovon jamiyat qurishni maqsad qilgan edilar. Demak, jadidlar uchun ta‘lim islohoti hech qachon o‘z-o‘zicha maqsad bo‘lmagan — u doimo milliy davlatchilik va milliy o‘zlikni anglash strategiyasining tarkibiy qismi sifatida talqin etilgan.

3. Yangi O‘zbekistonda jadid merosining qayta tiklanishi va milliy identitet siyosati

Mustaqillik yillarida, ayniqsa Yangi O‘zbekiston bosqichida, jadid ma‘rifatparvarlarining merosi tarixiy haqiqat nuqtai nazaridan qayta baholanmoqda. Turkiston jadidlarining milliy davlatchilik rivojidagi o‘rni va ta‘sirini o‘rganish, ularning dunyoviy, huquqiy va demokratik jamiyat qurishga qaratilgan faoliyatiga tarixiy baho berish hamda ushbu merosning Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renessansni bunyod etishda mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilishi bilan bog‘liq masalalar bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

Bu jarayonning bir necha muhim jihatlarini alohida ko‘rsatib o‘tish lozim:

- **Tarixiy haqiqatning tiklanishi.** Sovet davrida “millatchi”, “панттуркист” singari asossiz ayblovlar bilan qatag‘on qilingan jadid arboblarning nomlari oqlandi, ularning asarlari nashr etilmoqda, ilmiy-tadqiqot ishlari faollashmoqda. Bu millatning o‘z tarixiy xotirasini to‘la-to‘kis tiklashi, demak, milliy identitetning tarixiy asosini mustahkamlashning muhim bosqichidir.

- **Ta‘lim tizimidagi uzviylik.** Jadidlarning “yangi usul maktablari” orqali ilgari surgan zamonaviy pedagogik yondashuvlari — bolani shaxs sifatida hurmat qilish, amaliy va tushunarli o‘qitish metodlari, milliy tilda ta‘lim berish — bugungi uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish jarayonida nazariy-tarixiy manba sifatida qaraladi.

- **Yoshlarda vatanparvarlik va ma‘naviy barqarorlikni shakllantirish.** Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ta‘kidlanishicha, yoshlar tolerantligini va ma‘naviy yetukligini shakllantirishda Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ko‘rsatib o‘tilgan maqsadlarni amalga oshirish jarayonida ma‘rifatparvarlar g‘oyalaridan foydalanishning nazariy-uslubiy ahamiyati katta. Bu, jadid va undan oldingi ma‘rifatparvarlik merosining shunchaki tarixiy qiziqish predmeti emas, balki amaldagi davlat strategiyalarini ro‘yobga chiqarishning mafkuraviy-ma‘naviy vositasi sifatida foydalanilayotganidan dalolat beradi.

- **Milliy g‘oyaning yangi avlodga singdirilishi.** Jadid harakatining madaniy va gumanistik qarashlari, ilm-fan va ta‘lim sohasidagi islohotlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda — bu, ayniqsa, milliy g‘oyani targ‘ib qilish, yoshlarda mustaqil fikrlash, vatanga muhabbat va millatga sodiqlik tuyg‘ularini tarbiyalashda yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Yangi O‘zbekistonda milliy identitetni rivojlantirish maqsadida jadid merosidan foydalanishning bir qator amaliy yo‘nalishlarini taklif etish mumkin:

1. Umumta’lim va oliy ta’lim dasturlarida jadid ma’rifatparvarlarining hayoti va ijodiy-pedagogik merosini chuqur o’rganishga alohida mavzular va kurslar ajratish;
2. Jadidlarning asl asarlarini (darslik, maqola, badiiy asarlar) ilmiy-tanqidiy nashr etish va keng kitobxonlar ommasiga yetkazish;
3. Milliy tarbiya tizimida jadidlarning “ona til — millat ruhi” tamoyilini zamonaviy raqamli ta’lim vositalari orqali yoshlarga singdirish;
4. Jadid merosi asosida ilmiy-amaliy konferensiyalar, “Jadidlar yili” singari tadbirlarni muntazam tashkil etish va bu orqali jamoatchilik xabardorligini oshirish;
5. Jadidchilik tarixini mintaqaviy va xalqaro ilmiy hamkorlik doirasida o’rganish, chunki bu harakat nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo xalqlarining umumiy ma’naviy merosi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, jadid ma’rifatparvarlarining ta’limiy qarashlari shunchaki o‘tmishga oid tarixiy voqea emas, balki millatning o‘z-o‘zini anglashi, ma’naviy-ma’rifiy yuksalishi va davlat mustaqilligiga erishish yo‘lidagi izchil intellektual strategiyaning ifodasidir. Ularning ta’lim, til, vatanparvarlik va milliy kadrlar tayyorlashga oid g‘oyalari bugungi Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy islohotlar, milliy g‘oyani mustahkamlash va yosh avlodda sog‘lom milliy identitetni shakllantirish siyosati bilan uzviy bog‘liqdir.

Jadid merosini ilmiy asosda, tarixiy haqiqat nuqtai nazaridan o’rganish va uni zamonaviy ta’lim-tarbiya amaliyotiga tatbiq etish millatning o‘z tarixiy ildizlariga tayangan holda, ayni paytda zamonaviy dunyo bilan hamqadam taraqqiy etishini ta’minlashning muhim omillaridan biri bo‘lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, jadid ma’rifatparvarlarining boy pedagogik-ma’rifiy merosini chuqur o’rganish va uni Yangi O‘zbekistonning milliy taraqqiyot strategiyasi bilan uyg‘unlashtirish bugungi pedagogika va tarix fani oldida turgan dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – B. 18–19.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining jadidlar merosini o’rganishga bag‘ishlangan xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo‘llagan tabrigi. 2023-yil 6-mart. – Manba: president.uz/oz/lists/view/6007.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga murojaati // “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqlol va davlatchilik g‘oyalari” xalqaro konferensiya materiallari [to‘plam] / mas’ul muharrir, prof. Temur Xo‘ja o‘g‘li. – Toshkent, 2024. – B. 4.
4. Nazarov Q. Jadid falsafasi // Yangi O‘zbekiston gazetasi. – 2024-yil 16-yanvar, № 11 (1072). – B. 3.

5. Begimqulov Z.A. Ta’lim muassasalarida jadidchilikni o’qitilishining zarurati // “Pedagogik akmeologiya” xalqaro ilmiy-metodik jurnali. – 2025, № 4(21). – B. 107–110. DOI: 10.71337/inlibrary.uz.archive.97584.
6. Xudaynazarov S.X., Berdikulova S.A. Jadidlar – ma’rifat, ozodlik, taraqqiyot kuychisi // “Jadidlar merosining bugungi yoshlarga ta’lim-tarbiya berishdagi ahamiyati” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. – Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi, 2024. – B. 83–86.
7. Shaturayeva S.T. Bo’lajak tarix o’qituvchilariga jadidlar ilmiy merosini o’rgatish metodikasini takomillashtirish // INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY ilmiy-nazariy va metodik jurnali. – 2024, № 7. – B. 192.
8. Rustamova D.T., Soliyeva S.A. Pedagog faoliyatida jadid ma’rifatparvarlari merosini o’rganishning ahamiyati // International scientific and practical conference “Actual Issues of Primary Education: Problems, Solutions and Development Prospects”. – 2024-yil 26-aprel.
9. O’sarov F.X. XIX asr oxiri – XX asr ma’rifatparvarlari hamda jadidlar ijodida tinchlik va bag’rikenglik falsafasi madaniyati // Ahmad Donishning ta’lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili mavzusidagi ilmiy maqola materiallari, 2025.
10. Jadidlar: milliy o’zlik, istiqlol va davlatchilik g’oyalari. Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari (Toshkent, 2023) / tashkilotchi: Kokaoglu T. va boshq.
11. Jadid ma’rifatparvarlik harakatini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari // Ilmiy maqola. – Zenodo, 2025. – Manba: zenodo.org/records/15715612.
12. Buxoro jadidlari va ularning ilm-ma’rifat taraqqiyotidagi o’rni // Ilmiy maqola. – ResearchGate, 2023.
13. UZA milliy axborot agentligi. Jadidlar merosini o’rganish – anglash ildizi, baquvvat daraxtga aylanish imkonidir. – Manba: uza.uz/oz/posts/jadidlar-merosini-organish-anglash-ildizi-baquvvat-daraxtga-aylanish-imkonidir_457334.

8	G'ofurova Sevara Nizomjon qizi. MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSI VILOYATLARIDAGI DEMOGRAFIK JARAYONLAR TARIXI	343
9	Xakimov Oybek Akramovich. HARBIY XIZMATCHILAR PENSIYA TA'MINOTINING TARIXI	348
10	Norkuziyev Dadaxon Raxmonjonovich. MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA TASHKILY TIZIM VA HANKORLIK MASALASI	352
11	Комилов Дилшодбек Турсунбой ўғли. ФАРФОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИДА ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ МУҲИТНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШДА МАҲАЛЛАЛАРНИНГ ЎРНИ	358
12	Jo'rayeva Istora Bahromjon qizi. MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSINING IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLARNING ROLI	365
13	Begaliyev Javlonbek Rayimnazarovich. MUALLIFLIK HUQUQI TARIXI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR (Farg'ona vodiysi misolida)	370
14	Bo'stonov Abduqaxor Sodiqovich. O'QUVCHI VA TALABALARGA HUNARMANDCHILIK TARIXINI O'RGATISHNING AHAMIYATI	375
15	Turaqulov Akmaljon Anvarovich. NAMANGANDA FUTBOL MUXLISLIGINING SHAKLLANISH OMILLARI	379
16	Каримов Исломжон Илхомжон ўғли. БИР АСРЛИК – ТАРИХ (Наманган вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи мисолида)	382
17	Xolboyev Mirzabek Karimjon o'g'li. ANDIJON VILOYATIDA ARXIV ISHI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI	387
18	Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o'g'li YANGI O'ZBEKISTONDA JADID MA'RIFATPARVARLARI TA'LIMIY QARASHLARI ASOSIDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	396
V SHO'BA: MARKAZIY OSIYO RESPUBLIKALARIDA VA ZAMONAVIY XORIJIY TADQIQOTLARDA FARG'ONA VODIYSI TARIXINI O'RGANISH MASALALARI		
1	Смадияров Сыдык, Ураимов Уристам. ОШ – ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ (ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ)	401
2	Сатыбалдиева Чыныхан Топчубаевна. ТРАДИЦИОННОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО КЫРГЫЗОВ ЧОН-АЛАЙСКОГО РАЙОНА	403